

Parade toleriert. Unsere Schulen verbannen den Tanz in private Studios. Hüftbewegungen werden prinzipiell als sexuell interpretiert und sind damit schlecht. So haben wir gelernt, unsere Körpermitte zu spannen und tänzerisch nur im «release» oder «contract» kontrolliert zu bewegen. Ein lockeres Loslassen des Beckens löst deshalb meistens Unsicherheit aus. Weshalb, so frage mich mich dann, sollte Tanzen nicht Spass machen und wertungsfrei sein? Das natürliche Bewegungsprinzip müssen sich deshalb viele wieder neu aneignen: Loslassen und spannen als

Einheit empfinden, die Erdverbundenheit nicht nur als Schwersein erleben, das Becken als Zentrum der Kraft erleben und auch Erotik positiv empfinden, und einfache Gesten des Lebens immer wieder neu mit Inhalt füllen. Zurückfinden in das Einfache.

Dass Afro, die moderne Bezeichnung für einen ernstzunehmenden Tanzstil, in Zukunft nicht unter «Volkstümlich» abgetan wird, ist mein grösster Wunsch. Ich bin überzeugt, dass der Afrikanische Tanz etwas vom Schönsten ist, was uns die Musen geschenkt haben.

50 Jahre Sigurd Leeder School of Dance

Sigurd Leeder war mit Kurt Jooss zusammen der Begründer eines bis heute in Entwicklung begriffenen, wichtigen Astes der deutschen Tanzgeschichte. Sein Name aber ist vielen nicht mehr geläufig. Wenn über die Folkwang-Tanzentwicklung berichtet wird, sei es in Fachartikeln, -Literatur oder in Video und Film, so wird man ihm selten gerecht. Wer war Sigurd Leeder?

Leeder, geboren 1902 in Hamburg, studierte vorerst an der Kunstgewerbeschule in Hamburg. Mit 18 Jahren gab er seine ersten Solotanzabende, 1921 trat er erstmals mit seiner Jugendtanzgruppe auf. Die Laban-Schülerin Clara Norden lud ihn zu Improvisationsstunden ein. Nach Abschluss seines Lithografiestudiums bewarb sich Leeder an den Hamburger Kammerspielen als Tänzer und Schauspieler und wurde engagiert. Als Partner Jutta von Collandes und Solist der Münchner Tanzgruppe ging er auf Deutschlandtournee. 1923 begegnete Leeder Laban, als dieser Tänzer für seine Choreografie «Gaukelei» suchte. Leeder tanzte darin die Rolle des Bettlers. 1924 lernte er Kurt Jooss an der Hamburger Tanzbühne Laban kennen. Es begann eine 25 Jahre dauernde enge Zusammenarbeit von Jooss und Leeder. Schon als sie ans Stadttheater Münster engagiert wurden (Jooss als Ballettmeister, Lee-

der als Solotänzer) hatten die beiden Pläne für eine professionelle Schule im Sinne von Labans «Tanz-Ton-Wort»-Ideen zu entwickeln begonnen. Mit dem Kammertanzprogramm «Zwei Tänzer» gingen sie gemeinsam auf Tournee. Unter anderem traten sie auch in Wien auf, wo beide klassischen Tanz studierten.

Im Herbst 1925 wurde die Schulidee in Münster als «Westfälische Akademie für Bewegung, Sprache und Musik» unter der Direktion von Rudolf Schulz-Dornbusch mit Jooss/Leeder in der Tanzabteilung umgesetzt. Die ursprüngliche Handwerker- und Kunstgewerbeschule der Stadt Essen (gegr. 1911) wiederum erhielt 1927 den Namen «Folkwang» (den das Essener Museum bereits trug) und wurde nun mit einer neuen «Schule für Ausdruckskunst» nach dem Modell in Münster, aber mit 6 Fachabteilungen ergänzt. Schulz-Dornburg als Direktor sowie Jooss als Leiter der Tanzabteilung und Leeder als erster Fachlehrer wurden an die Folkwangschule berufen, wo sie 1927 zu wirken begannen. Allmählich entwickelte Leeder seine Lehrmethode. Mit dem Grundgedanken, die Studenten tanzend zum Tanz zu führen, begann Leeder Etüden in den verschiedenen Unterrichtsbereichen zu schaffen. 1929 wurde die Zentralschule Laban in

die Folkwang-Tanzabteilung integriert und Leeder deren Hauptlehrer für Choreutik (Raumlehre). Gleichzeitig nahm er intensiv teil an der Entwicklung der Kinetographie Laban (auch «Labannotation», Bewegungsschrift), hatte er doch bereits 1926 für die Notation seines Solos «Nachtstück» ein Diplom der Moskauer Bewegungskunstaustellung erhalten. Damit konnten die von Leeder kreierte Etüden nun auch festgehalten werden.

Die Folkwang-Tanzabteilung setzte sich zum Ziel, den neuen Tanzstil umfassend zu pflegen, insbesondere die Heranbildung von Tänzern, Ballettmeistern, Tanzbühnenleitern und Lehrern des künstlerischen Laientanzes. Jooss präziserte in einem Aufsatz 1927, dass die sachlichen Voraussetzungen der tänzerischen Arbeit auf dem Lebenswerk R. von Labans beruhten, grenzte dann aber konsequent ab: Die überall praktizierte Vermengung von Tanz mit neuzeitlicher Gymnastik sei ein Irrweg und Selbstzweck, der dem Tanz als Kunstform schade, dass also die

Sigurd Leeder in Herisau. Probenbild «Traumbilder» 1972

Fachabteilung Tanz in reiner Form für die Kunst des Tanzes arbeite.

Im Winter 1928/29 wurde das Folkwang Tanzstudio geschaffen, welches mit der Tanzgruppe der Oper zusammenarbeitete. 1929 kreierte Jooss die Choreografie «Pavane», ein bis heute immer wieder aufgeführtes Werk, wofür Sigurd Leeder die Kostüme entworfen hat. Im Herbst 1932 – also nach dem Erfolg des «Grünen Tisches» am Pariser Choreografiewettbewerb, löste Jooss das Tanztheater von der Oper und führte die später «Ballets Jooss» genannte Kompanie als privates Unternehmen, nachdem die Folkwangschule aus Spargründen bereits seit Anfang 1932 privatisiert worden war. Nachdem der politische Druck mit dem Aufkommen der Nationalsozialisten 1933 gefährliche Ausmasse angenommen hatte, verließ Jooss mit der Kompanie Deutschland über Nacht. Im April 1934 folgte Sigurd Leeder mit 22

Schülern, darunter dem Rorschacher Hans Züllig, welcher 1931 in Essen angefangen hatte zu studieren. Das Ehepaar Elmhirst bot ihnen in Dartington Hall in England eine neue Wirkungsstätte an, die Jooss-Leeder School of Dance wurde gegründet. Die erfolgreichen Tourneen der Ballets Jooss zogen bald Studenten aus vielen Ländern an.

Während der Kriegsjahre musste die Schule in Dartington geschlossen werden, Jooss und Leeder wurden interniert, die Ballets Jooss waren allein auf Tournee. Nach ihrer Freilassung siedelten Jooss und Leeder Schule und Kompanie in Cambridge an. Die Kompanie musste neu gegründet werden, Jooss und Leeder selber wieder als Tänzer auftreten. Leeder blieb nach Kriegsende in London. 1947 eröffnete er seine eigene Schule. Unter vielen andern wurde dort Jean Ceburon, neben Hans Züllig der wichtigste spätere Vermittler der Folkwang-Tanztradition, aber auch Schweizerinnen wie Lilo Elias,

Evelyn Rigotti, Sibyll Badertscher und Grete Müller ausgebildet.

Leeder machte in dieser Zeit auch Bewegungsregie für das Old Vic, das Festival of Great Britain und das Edinburgh Festival, die Geschwister Brabants engagierten ihn nach Antwerpen. 1959 wurde er nach Chile berufen, um das Tanzdepartement der Universität von Santiago neu aufzubauen und zu leiten. 1964 schliesslich holte ihn Grete Müller nach Herisau, wo sie bereits eine Vorbereitungs- und Schule der Sigurd Leeder School of Dance führte. Die Londoner Schule wurde von Simone Michelle und June Kemp weitergeführt, bis Michelle sich dem Laban Centre anschloss und Herisau zum Hauptsitz wurde.

In Herisau wurde bald eine bauliche Erweiterung nötig, um die wachsende Schülerzahl zu bewältigen. Leeder begann aber auch wieder mehr zu malen und zu zeichnen. Höhepunkte von Leeders letztem Lebensabschnitt waren das 25- und 30-jährige Schulju-

SIGURD LEEDER SCHOOL OF DANCE

Leitung: Grete Müller

FACHAUSBILDUNG für Tänzer, Tanzpädagogen und Choreographen

Tanztechnik

Eukinetik

Choreutik

Improvisation

Interpretation

Tanzkomposition

Tanzstil

Pädagogik

Kinetographie Laban

Bühnenfächer wie Bühnengestaltung und -beleuchtung

Tanzkostüme, Masken, Schminke, Aufführungen.

FERIENKURSE

Prospekte und Auskunft durch das Sekretariat der Schule Mühlebühl 16a,
9100 Herisau, Schweiz. Telefon (071) 351 34 22 / 351 38 90

biläum, die mit Aufführungsserien und Publikationen gefeiert wurden, und die ICKL-Konferenz (International Council of Kinestography Laban) 1975 in Herisau.

Leeder kehrte nie mehr nach Deutschland zurück, um dort zu leben. Dieser Umstand, und auch seine persönliche Bescheidenheit sind wohl der Grund dafür, dass seine Rolle in der Tanzgeschichte noch nicht genügend dokumentiert ist.

Leeder starb 1981. Seither führt Grete Müller sein Vermächtnis weiter.

Ein Jubiläum «en famille»

Vom 28. bis 31. August trafen sich gegen 40 Ehemalige in den Räumen der Schule in Herisau. Sie reisten an aus Chile und Uruguay, London, Berlin und selbstverständlich aus der halben Schweiz. Nach der Begrüßung gab Grete Müller einen ausführlichen Überblick über Leben und Werk Sigurd Leeders, gefolgt von einer Lecture Demonstration der Sigurd Leeder Methode. Vom Pendelschwung über die Achsenskalen zu den 2- bis 7-Ringen wurde unter reger Beteiligung des «Publikums» demonstriert, selber ausprobiert, verglichen und debattiert. Die Technik-étude «Caido», eine Fall-Studie, welche Leeder in Chile schuf, gab es zum Ansehen, dann ein Höhepunkt zum Mitmachen: June Kemp erarbeitete mit uns Leeders «Corelli», eine Eukinetik-Studie von 1954. Sie tat es in ihrer unnachahmlichen Art der erfahrenen Pädagogin, präzise, intensiv und voller Humor. Weitere Gelegenheiten zur aktiven Teilnahme boten Lektionen Ehemaliger, darunter Malucha mit einer afrobrasilianischen Lektion, die Candomblé-Elemente enthielt und Romana Frasson mit orientalischem Tanz.

Dazwischen zeigte Christine von Mentlen eine ganze Reihe weiterer Leeder-Etuden wie «Tango 34», «Elemental 2 und 4», «Party Piece».

5 brennende Kerzen, die Hadassah Ungar aus England mitgebracht hatte, symbolisierten die 5 Jahrzehnte Leederschule. Glückwünsche vieler Ehemaliger, die nicht an der Jubiläumsszusammenkunft teilnehmen konnten, wurden verlesen, so von Jean Cebon, Noelle de Mosa, Ann Hutchinson, Ludmila

Mlada, Monica Allende – es gratulierten aber auch «zugewandte Orte» wie die ehemaligen SBTG-Präsidentinnen Ulla Kasics und Elisabeth Opplinger.

Es gab Diskussionen über die Zukunft der Leeder-Methode, Vorschläge, eine Sigurd Leeder Association zu gründen. Als Joan Turner von der lebendigen Leeder-Tradition an der Tanzabteilung der chilenischen «Universidad Academia de Humanismo Cristiano» berichtete, stand plötzlich die Idee im Raum, sich bald einmal in Chile zu treffen...

Am Jubiläumsabend tanzten Grete Müllers Assistentinnen Fabiola Andres und Christine von Mentlen Leeder Choreografien, –die vielen von uns vertraut waren: «Rübezahl», «Ritmo Libre» oder «Regen» riefen Erinnerungen wach. Drei Solochoreografien

Studioidiskussionen am Jubiläum 1997 (von links): Els Grelinger/London, Joan Turner/Chile, Joan Cox und Hadassah Ungar/England. Verdeckt: Barbara Jones-Rieben/Schweiz. Mit erhobenem Arm: June Kemp/London.

von Texia Farina und ein Gruppenstück von Rayen Mendez vertraten die südamerikanische Seite der Familie. Hadassah Ungar, die sich intensiv mit Sprache und Tanz auseinandersetzt, trug aus England «Darkness into Light» und einen überzeugenden «Ritual Dance» bei. Die Schweizerin Romana Frason hat sich zu einer Spezialistin Koreanischer Tanzkultur entwickelt und zeigte Ausschnitte aus ihrem neuen Programm mit den kommentierten Tänzen Sung Mu und Chorea. Eine weitere Abendveranstaltung mit Kurt Fröhlich war dem Figurentheater gewidmet.

Video-, Filmsequenzen und Bildprojektionen vermittelten am Sonntagmorgen letzte Eindrücke, bevor man sich zum abschliessenden gemütlichen Bankett begab. Grete Müller, Christine von Mentlen und Fabiola Andres durften dort den Dank der TeilnehmerInnen für den arbeitsintensiven Grossanlass entgegennehmen, den Grete Müller zu Ehren von Sigurd Leeder allen Ehemaligen spendierte.

■ *Text: Marianne Forster*

Bilder: zvg

Tanzherbst Ostschweiz – Impressionen

Trogen, Appenzell Ausserrhoden, hat bisher kaum Tanz-Schlagzeilen gemacht. Ob Sophie Täuber schon während ihrer Trogener Jugendjahre getanzt hat, ist bis dato unbekannt. Im Oktober 97 aber spannt sich ein Transparent am Dorfeingang über die Strasse: Es ist goldener Tanzherbst geworden.

Ein paar Kurven weiter steil abwärts bei der Kantonsschule beginnt Gregor Zöllig zu

unterrichten. Ostschweizer, Folkwang-Absolvent, Chef des Tanztheaters Osnabrück: Am Anfang stehen Atemübungen, vom Yoga inspiriert, gefolgt von Schwüngen. Die Füsse lässt er geschmeidig wie Kätzchen rollen. In mir steigen Erinnerungen hoch... Sigurd Leeder, Achterschwünge, Schöpfen und Streuen – die Wurzel all dessen, was Gregor Zöllig in seiner Impuls-Studie erarbeitet...

Sonntagabend dann: *Die Vernissage*. Sigurd Leeder, von Grete Müller 1964 in die Schweiz geholt, und Hans Zöllig, nach Deutschland ausgewanderter Rorschacher, Lehrer und Schüler in den Gründerzeiten der Folkwang-Tanzabteilung, Kollegen dann später am SBTG-Kurs 1949 in Zürich, sind in einer kleinen Ausstellung dokumentiert. Als Ergänzung Informationen über den SBTG, Tanzliteratur, Tanzschulen und -ausbildungen. Kurse sind diesmal Beigabe, wichtig ist das Choreografie-Projekt «Ordinary Festivals», welches der New-York-Ostschweizer Patrik Widrig und seine Partnerin Sara Pearson mit 14 Tänzerinnen einstudieren und auf CH-Tournee bringen werden – und auch die Vorstellungen: Urs Dietrich's Solo in der St. Galler Grabenhalle, Pearson/Widrig im St. Galler Theater mit ihrem Duoprogramm. Als Amuse-bouche tanzen Patrik Widrig und Sara Pearson Ausschnitte aus ihren Werken

Zwei ehemalige Ballets Jooss-Solistinnen am Tanzherbst:
Nia Cau (links) im Gespräch mit Ulla Soederbaum